

УДК 636.03

DOI 10.5281/zenodo.18832978

Научная статья

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ^{137}Cs С РАЦИОНОМ В ОРГАНИЗМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 1 КГ ЖИВОЙ МАССЫ

THE MAXIMUM ALLOWABLE ADMISSION LEVEL ^{137}Cs FROM THE DIET INTO THE BODY OF CATTLE PER 1 KG OF LIVE WEIGHT

ЕПИМАХОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
НИЦ «Курчатовский институт» – КК РАЭ.*

EPIMAKHOV VADIM GENNADIEVICH,

*candidate of biological sciences, senior research fellow,
NRC Kurchatov Institute – KK RAE.*

В настоящее время для обеспечения населения экологически безопасными продуктами питания в качестве санитарно-гигиенических нормативов используются временные предельно допустимые концентрации ^{137}Cs в кормах животных, которые имеют ряд недостатков. В работе предлагается инновационный подход, заключающийся в применении в хозяйствах максимально допустимых уровней суточного поступления ^{137}Cs в организм на 1 килограмм живой массы крупного рогатого скота для получения продукции животноводства, соответствующей нормативным требованиям. С использованием имитационной модели поступления ^{137}Cs с рационом в организм животных, накопления и перехода в молоко и мясо определены максимально допустимые уровни суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы крупного рогатого скота. Полученные величины позволяют внести изменения, улучшить принятые технологии содержания и кормления животных, гарантировать производство экологически безопасной животноводческой продукции, отвечающей требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.

Currently, temporary maximum permissible concentrations of ^{137}Cs in animal feed are used as sanitary and hygienic standards to provide the population with environmentally safe food products. These standards have several drawbacks. This paper proposes an innovative approach involving the application of maximum permissible levels of daily ^{137}Cs intake per kilogram of live weight of cattle on farms to ensure that livestock products meet regulatory requirements. Using a simulation model of ^{137}Cs intake with the animal diet, accumulation, and transfer into milk and meat, maximum permissible levels of daily ^{137}Cs intake per kilogram of live weight of cattle were determined. The obtained values allow for modifications, improvements to accepted animal husbandry and feeding practices, and the guarantee of the production of environmentally safe livestock products that meet the requirements of SanPiN 2.3.2.1078-01.

Ключевые слова: *радиоцезий, крупный рогатый скот, живая масса, рацион кормления, максимально допустимый уровень.*

Key words: *radiocesium, cattle, live weight, feeding ration, maximum allowable level.*

Введение.

На современном этапе развития общества эксплуатация ядерных энергетических установок представляет собой неизбежный аспект энергетической стратегии. В процессе ядерного топливного цикла образуются радиоактивные отходы, а техногенные катастрофы могут привести к значительным выбросам радионуклидов в окружающую среду [5, 10]. Эти факторы способствуют загрязнению экосистем искусственными радионуклидами, что вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения экологической безопасности [3]. Продукты животноводства, такие как молоко и мясо, являются одними из ключевых источников пищевых ресурсов для населения. Однако они могут служить каналами поступления радионуклидов (РН) в организм человека. В связи с этим контроль поступления радионуклидов в организм продуктивных животных является критически важным для обеспечения безопасности пищевой продукции [4]. Среди различных радионуклидов, присутствующих в окружающей среде, цезий-137 (^{137}Cs) представляет особую опасность из-за его высокой биологической доступности и длительного периода полураспада. Существующие подходы к организации производства животноводческой продукции в условиях радиационного загрязнения нуждаются в значительном усовершенствовании для повышения их эффективности и надёжности.

Цель исследования заключается в предложении инновационного подхода, который состоит в применении максимально допустимых уровней (МДУ) суточного поступления ^{137}Cs в организм на 1 килограмм живой массы крупного рогатого скота разных возрастных групп, хозяйственного назначения и продуктивности, что гарантирует производство экологически безопасной продукции животноводства — молока и мяса.

Материалы и методы исследований.

В настоящее время для минимизации последствий радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий и обеспечения населения безопасными молочными и мясными продуктами в качестве санитарно-гигиенических нормативов применяют временные предельно допустимые концентрации (ПДК) ^{137}Cs в кормах [1; 8]. Уровни рассчитаны на основе данных, полученных в различных почвенно-климатических условиях. Они не могут считаться унифицированными, поскольку их значения определяются воздействием множества факторов, как внешних, так и внутренних, которые влияют на величину перехода ^{137}Cs из рациона в животноводческую продукцию. В отдельных случаях соблюдение соответствия содержания ^{137}Cs в кормовых продуктах принятым допустимым уровням ПДК не является гарантией получения экологически безопасного молока и мяса. Поэтому до сих пор подходы к определению допустимой концентрации ^{137}Cs в кормах являются предметом обсуждения, методы и критерии оценки требуют доработки, а проблема перехода ^{137}Cs в молоко и мясо является объектом дальнейших исследований и требует более глубокого изучения.

В данной работе предлагается инновационный подход, который направлен на то, чтобы нивелировать недостатки применения ПДК радиоцезия в кормах, и состоит в предложении применять на практике максимально допустимый уровень (МДУ) суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы животных.

Особенность, отличие и преимущество подхода заключается в том, что:

– накопление ^{137}Cs в организме крупного рогатого скота и переход в молоко или мясо зависит не только от концентрации радионуклида в кормах, но и от структуры рациона кормления;

– поступление и накопление ^{137}Cs в организме животных определяется общим уровнем загрязнённости рациона кормления, который формируется за счёт кормовых продуктов, входящих в состав рациона. И если суммарная активность ^{137}Cs на 1 кг живой массы не превышает рекомендуемое значение МДУ, то превышение концентрации радиоцезия в отдельном кормовом продукте уровня ПДК ещё не означает исключение его из состава рациона;

– применение МДУ поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы предоставляет возможность в хозяйствах осуществлять подбор кормов из имеющихся в наличии и отличающихся различной концентрацией радиоцезия для оптимизации рационов кормления ниже рекомендуемой величины МДУ с соблюдением баланса по питательным веществам и энергии.

Ранее создана имитационная модель поступления ^{137}Cs с рационом в организм крупного рогатого скота [2]. В модели учтены факторы, которые влияют на накопление ^{137}Cs в организме животных и переход в молоко и мясо. Проведена верификация модели и подтверждена правомерность её использования. Одно из направлений применения модели заключается в возможности определить максимально допустимые уровни суточного поступления ^{137}Cs с рационом на 1 кг живой массы крупного рогатого скота.

Оценка МДУ проведена для следующих групп животных: быки-производители с живой массой 800, 900 и 1000 кг; коровы со средней живой массой 400, 500 и 600 кг и годовыми удоями соответственно 4000, 5000 и 6000 кг, ремонтные телки, племенные бычки и молодняк, выращиваемый на мясо.

Концентрация ^{137}Cs в мышечной ткани животных на начало проведения численных экспериментов принята не более 5 % допустимого уровня ^{137}Cs в мясе (10 Бк/кг). При проведении конкретных расчётов на модели, например, оценки принятых защитных мероприятий, изменения технологии и кормления животных, прогнозирования загрязнения продукции начальная концентрация в мышечной ткани может быть установлена на усмотрение исследователя.

Природно-климатические и экономические особенности различных регионов страны оказывают значительное влияние на производство кормов и развитие животноводства. В связи с этим разработаны типовые рационы для крупного рогатого скота, обзор которых представлен ниже [6; 7; 9]. В условиях конкретного хозяйства их подвергают корректировке с учётом местных агроэкологических факторов, возможностей кормопроизводства и требований к продуктивности животных.

Обзор типовых рационов крупного рогатого скота.

а) *Быки-производители.* Зональные особенности в рационах кормления незначительны. В зимний период структура рациона включает: грубые корма — 25–40 % от общей энергетической питательности, сочные корма — 20–30 %, концентраты — 40–50 %. В летний период: грубые корма — 15–20 %, зеленые корма — 35–40 %, концентраты — 35–45 %.

б) *Коровы.*

– *Лактирующие.* В течение лактации происходят значительные изменения в характере и интенсивности процессов, связанных с выработкой молока. В связи с этим кормление коров в разные периоды лактации различается по соотношению объемистых и концентрированных кормов. В первые 100 дней лактации объем грубых кормов составляет 55–60 % от энергетической питательности рациона, а концентрированных — 40–45 %. В середине лактации (вторые 100 дней) структура рациона меняется: грубые корма составляют 70–75 %, а концентрированные — 30–25 %. В последнюю треть лактации (201–305 дней) доля грубых кормов увеличивается до 85–90 %, а концентрированных снижается до 15–10 %.

В стойловый период доля грубых кормов в рационе коров составляет 30 %, а в пастбищный период она снижается до 10–15 %. В пастбищный период доля концентрированных кормов составляет 20–30 %, а зеленых — 70–80 %.

– *Сухостойные.* Потребности стельных сухостойных коров в питательных веществах зависят от их массы, ожидаемой продуктивности и затрат на развитие плода. В их рационе 40–60 % составляют грубые корма, 30–40 % — сочные корма и 10–20 % — концентраты.

в) *Выращивание ремонтного молодняка.* Уровень и характер кормления молодняка крупного рогатого скота направлен на обеспечение роста и физиологического развития организма, достижение запланированного прироста живой массы.

– *Ремонтные телки.* Нормы кормления ремонтных телок зависят от их живой массы (мелкие, средние и крупные породы). В зимний период рацион включает грубые и сочные корма, а также небольшое количество концентратов. В возрасте 6–12 месяцев доля грубых кормов составляет 47–50 %, сочных — 28 %, концентратов — 22–25 %. К 12–18 месяцам эти показатели меняются до 44–57 %, 37–41 % и 15–16 % соответственно. Летом, при наличии хороших пастбищ, грубые и сочные корма и примерно половина нормы концентратов заменяются травой.

– *Племенные бычки.* В хозяйствах разрабатываются планы выращивания племенных бычков для достижения среднесуточных приростов живой массы в пределах 750–1000 г к 16 месяцам. В их рационе концентрированные корма составляют 35–40 %, грубые — 30–35 %, сочные — 35–30 %. Летом на пастбищах доля грубых и сочных кормов заменяется травой, а доля концентратов может снижаться на 30 %.

г) *Молодняк, выращиваемый на мясо.* Производство говядины предполагает интенсивное выращивание и откорм молодняка для обеспечения нормального физиологического состояния и запланированного прироста живой массы при минимальных затратах кормов. Используются рационы силосного, сеного и концентратного типов. Рационы силосного типа содержат 30,1–30,4 % грубых кормов, 35,7–36,7 % сочных и 32,9–34,2 % концентратов. Рационы сеного типа включают 41,8–43,3 % грубых кормов, 18,4–19,3 % сочных и 38,3–38,8 % концентратов. Рационы концентратного типа состоят из 32,1–33,6 % грубых кормов, 22,3–24,1 % сочных и 43,3–44,0 % концентратов. Летом при наличии хороших пастбищ грубые, сочные корма и половина нормы концентратов заменяются травой.

При проведении расчётов и оценки максимально допустимых уровней суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы животных были использованы рекомендуемые соотношения основных групп кормов в рационах кормления крупного рогатого скота.

Результаты и их обсуждение.

Результаты расчётов на модели и рекомендуемые значения максимально допустимого уровня суточного поступления ^{137}Cs с рационом на 1 кг живой массы крупного рогатого скота представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения МДУ суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы крупного рогатого скота, Бк/кг живой массы

Крупный рогатый скот	Расчётные	Рекомендуемые
Быки-производители	10,5	< 10,0
Коровы	12,2	
Племенные бычки	7,3	
Ремонтные телки	7,1	< 5,0
Молодняк, выращиваемый на мясо (молочных и молочно-мясных пород)	7,0	
Молодняк, выращиваемый на мясо (мясных пород)	7,0	

Для быков-производителей и для коров рекомендуемая величина МДУ суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы не должна превышать 10 Бк/кг живой массы.

Для племенных бычков (выращивание от 4 до 16 месяцев) и ремонтных телок (от 6 до 18 месяцев) расчёты выполнялись для мелких, средних и крупных пород животных. Оценка максимально допустимого уровня суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы молод-

няка, выращиваемого на мясо, проводилась для средних и крупных молочных, молочно-мясных и мясных пород.

Расчётные и рекомендуемые величины МДУ для молодняка показывают, что растущие животные являются наиболее уязвимыми к поступлению ^{137}Cs в организм (< 5 Бк/кг живой массы). В связи с этим необходимо более внимательно подходить к подбору кормов, которые будут входить в рацион кормления, а также к технологии содержания животных.

Поскольку продукция крупного рогатого скота, произведённая на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению, представляет собой источник поступления ^{137}Cs в организм человека, обеспечение экологической безопасности молока и мяса требует постоянного мониторинга как концентрации ^{137}Cs в кормах, используемых для кормления, так и величины суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы животных.

Недопущение превышения установленных и рекомендуемых значений МДУ поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы (< 10 Бк/кг для взрослых и < 5 Бк/кг для растущих животных) гарантирует получение животноводческой продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам. Соблюдение данных требований позволяет также избежать ухудшения физиологического состояния и снижения продуктивных качеств крупного рогатого скота, поскольку уровни поступления ^{137}Cs , способные вызвать патологические изменения в организме животных, значительно превышают те, которые делают молоко и мясо непригодными для употребления человеком.

Заключение.

Предложен инновационный подход ограничения поступления и накопления радиоцезия в организме крупного рогатого скота и выполнена оценка максимально допустимых уровней суточного поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы. Полученные величины МДУ позволяют внести изменения и улучшить принятые технологии содержания и кормления животных. Применение рекомендуемых нормативов в каждом отдельном хозяйстве с учётом сложившейся радиационной обстановки при постоянном контроле поступления ^{137}Cs на 1 кг живой массы позволит гарантировать производство экологически безопасной животноводческой продукции, отвечающей требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ветеринарно-санитарные требования к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового. Допустимые уровни содержания ^{90}Sr и ^{137}Cs . Ветеринарные правила и нормы ВП 13.5.13/06-01 (утв. Министерством сельского хозяйства РФ 19 декабря 2000 г.). URL: <https://base.garant.ru/71973506/> (дата обращения: 12.02.2026).
2. Епимахов В.Г. К вопросу установления максимально допустимого уровня поступления ^{137}Cs и ^{90}Sr с рационом в организм жвачных животных // Научное обозрение. Биологические науки. 2025. № 1. С. 38–42. DOI 10.17513/srbs.1395.
3. Ильязов Р.Г. Адаптация агроэкоосферы к условиям техногенеза. Казань: Изд-во "Фэн" Академии наук РТ, 2006. 664 с.
4. Ильязов Р.Г. Техногенез и агроэкоосфера - проблемы продовольственной безопасности и пути их решения // Известия Международной академии аграрного образования. 2018. № 42-1. С. 41–48.
5. Ильязов Р.Г. Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкоосфере. Москва: ИНФРА-М, 2019. 272 с.
6. Калашников А.П., Фисинин В.И., Щеглов В.В., Клейменов Н.И. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие. 3-е издание переработанное и дополненное. Москва. 2003. 456 с.
7. Макарецов Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга: Ноосфера, 2017. 640 с.

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 "О введении в действие санитарных правил" (с изменениями и дополнениями). URL: <https://base.garant.ru/4178234/> (дата обращения: 12.02.2026).

9. Пристач Н. В., Пристач Л.Н. Кормление сельскохозяйственных животных с основами кормопроизводства. Санкт-Петербург: Изд-во ООО "Квадро", 2020. 372 с.

10. Шкуратова И. А., Донник И. М., Исаева А. Г., Кривоногова А. С. Эколого-биологические особенности крупного рогатого скота в условиях техногенеза // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2015. № 2. С. 366–369.

Поступила в редакцию: 24.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Епимахов В. Г., 2026.